

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЧКИ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532380>

Музафарова Сусанна Диляверовна

ТДИУ магистратура, 1-босқич, МБР-32-1 гуруҳ талабаси

e-mail: Susanna.Muzafarova@uzea.uz

Тел -99890 3227418

Аннотация: Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги қонуни 2000 йилда қабул қилинган бўлиб, сўнгги 20 йилда аудит бозорида катта ўзгаришлар рўй бергани ва қатор ислохотлар амалга оширилгани туфайли бугунги кун талабига тўлиқ жавоб бермаслиги тобора аён бўлиб қолди. Шу боис, 2021 йил 25 февралда Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги қонуни қабул қилинди. Янги таҳрирдаги қонунда замонавий талаблар ва аудитни тартибга солиш соҳасидаги текширилган халқаро амалиёт принципларига асосланган аудиторлик фаолиятини тартибга солишнинг самарали ташкилий-ҳуқуқий механизмини яратилиши, аудиторлик фаолиятини тартибга солишдаги қонун ва нормалар ҳамда меъёрий ҳужжатларни ягона норматив-ҳуқуқий ҳужжатда унификациялаш ва тизимлаштириши масалалари ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: аудит тизими, бухгалтерия, аудиторлик фаолияти, аудитор текшируви, аудиторлик фаолияти, янги босқич.

ПЛАНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Музафарова Сусанна Диляверовна

ТДИУ магистратура, 1-босқич, МБР-32-1 гуруҳ талабаси

e-mail: Susanna.Muzafarova@uzea.uz

Тел -99890 3227418

Аннотация: Закон Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» был принят в 2000 году, и в связи с серьезными изменениями на аудиторском рынке и рядом реформ за последние 20 лет стало все более очевидным, что он не в полной мере отвечает сегодняшние требования. Поэтому 25 февраля 2021 года была принята новая редакция Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности». В новой редакции закона рассматриваются вопросы создания эффективного организационно-

правового механизма регулирования аудиторской деятельности на основе современных требований и проверенных принципов международной практики в области регулирования аудита, унификации и систематизации правил и норм, регулирующих аудит. Деятельность и нормативные документы выражены в едином нормативном правовом документе.

Ключевые слова: *система аудита, бухгалтерский учет, аудиторская деятельность, аудиторская проверка, аудиторская деятельность, новый этап.*

PLANNING AND IMPROVING THE AUDIT IN THE NEW UZBEKISTAN

Музафарова Сусанна Диляверовна

ТДИУ магистратура, 1-босқич, МБР-32-1 гуруҳ талабаси

e-mail: Susanna.Muzafarova@uzea.uz

Тел -99890 3227418

Abstract: *The Law of the Republic of Uzbekistan "On Auditing Activities" was adopted in 2000, and due to major changes in the audit market and a number of reforms in the last 20 years, it has become increasingly clear that it does not fully meet today's requirements. Therefore, on February 25, 2021, the new version of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Auditing Activities" was adopted. In the new version of the law, the issues of creating an effective organizational and legal mechanism for the regulation of audit activity based on modern requirements and verified principles of international practice in the field of audit regulation, unifying and systematizing the rules and norms regulating audit activity and regulatory documents in a single regulatory legal document are expressed.*

Key words: *audit system, accounting, audit activity, auditor review, audit activity, new stage.*

КИРИШ

Мамлакатимизда иқтисодий назоратнинг асосий таркибий элемента ҳисобланган аудит бугунги кунда бозор иқтисодиёти ривожланишининг муҳим элементларидан бири ҳисобланади. Корхоналарнинг бухгалтерия ва молиявий ҳисоботини мустақил текширишнинг ташкилий, услубий ва методологик усулларини ўзида жамлаган аудитни ўтказиш учун бу жараёнларни амалга ошира оладиган мутахассис етарли билимга эга бўлиши зарур. Бундай билимга нафақат текширувчи, балки текшириш ўтказилаётган иқтисодий субъектнинг тегишли мутахассислари ҳам эга бўлиши лозим. Хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий мустақил ҳамда молиявий барқарор фаолият

курсатишларида уларни оқилона бошқариш, ҳисоб-китоб юритилишини бозор иқтисодиёти талабларига мослаштириш, аудитни тўғри ташкил қилиш, мавжуд моддий, молиявий ва меқнат ресурсларидан самарали фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатишни ташкил этиш, натижада юқори фойда олиб, давлат бюджети олдидаги мажбуриятларини ўз вақтида бажариш заҳираларини ташкил этиш муҳим ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан ҳам Ўзбекистонда аудиторлик фаолиятни бозор талаблари асосида ташкил этиш бугунги кундаги долзарб масалалардан саналади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2018 йил 19 сентабрдаги “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-3946-сон қарорида ҳам мамлакатимизда амалга оширилиши лозим бўлган бир-қатор ишлар белгилаб берилган бўлиб, бугунги замон талабларига тўла жавоб бера оладиган аудиторлик фаолияти тизимини ташкил этишда дастурул амал бўлиб хизмат қилмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Корхонада ички аудит бўлимини ташкил қилиш мураккаб жараён бўлиб, унинг самарали фаолият юритиши учун уни корхона хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда босқичма-босқич амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир. Ички аудит фаолиятини ташкил қилишнинг айрим қирралари хорижий ва республика олимлари Е.Н. Макаренко, А.И. Харитончик, А.Д. Шеремет, Б. Ҳамдамов, Б.А. Хасанов, Н.Ф. Каримовнинг илмий ишларида тадқиқ қилинган. Проф. Н.Ф. Каримов томонидан ички аудит фаолиятини юритиш мажбурий бўлган кўпгина мамлакатлар тажрибасини ўрганиш асосида ишлаб чиқилган ички аудит хизматини ташкил қилиш босқичларини ўзаро узвий боғланган ҳолда ташкил этилиши келтирилган.

Тадқиқот методологияси

Мақолада илмий мушоҳада, тизимли ёндашув ва индуксия ва дедуксия каби тадқиқот усулларида фойдаланилди. Жаҳондаги мавжуд усул ва ёндашув-лар таҳлилларига асосланиб, Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисоби тизими ва аудиторлик фаолиятини ривожлантиришдаги муаммо ва ечимлари бўйича таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таҳлил ва натижалар

Ички назорат тизимининг кўлами ва хусусиятлари, шунингдек уларнинг шаклланиш даражаси иқтисодий субъектнинг ҳажми ва унинг фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари билан мос келиши лозим.

1-чизма. Ички назорат тизими элементлари¹

Ички назорат тизимининг хусусиятлари текширилаётган иқтисодий субъектнинг бухгалтерия ҳисоби тизими унинг хўжалик фаолиятини аниқ (ёки ноаниқ) акс эттираётганлигига кераклича ишонч ҳосил қилишга ёрдам бериши мумкин. Аудитор назоратнинг тегишли воситаларига таяниши мумкинлигига ишонч ҳосил қилгандагина, у аудиторлик тадбирларини янада осонроқ ва янада қулайроқ олиб боради, шунингдек аудиторлик тадбирлари ва уларни амалга ошириш учун кўзда тутилган давр харажатлари мазмунига ўзгартириш киритиши мумкин. Ички назорат тизими функцияларини 1.2-чизмада ҳавола этамиз. Ички назорат тизимининг умумий ҳолати, назорат муҳити ва алоҳида назорат воситаларининг самарадорлиги ва ишончлилигини баҳолашда аудиторлик ташкилоти камида қуйидаги уч босқичдан иборат градацияни бажариши керак: юқори, ўрта, паст.

Аудиторлик ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат тизимини ўрганиш ва баҳолашнинг усул ва тартибини мустақил равишда ишлаб чиқадилар, шунингдек аудиторлик текшируви тадбирларини ушбу ўрганиш ва баҳолаш натижаларига асосланган ҳолда режалаштирадилар. Хўжалик юритувчи субъект ички назорат тизимининг самарадорлигини баҳолаш учун аудитор томонидан тестлар тузиб чиқилади.

¹ Бухгалтерия Ҳисобининг Халқаро Стандартлари - 2013, Ўзбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар миллий Ассоциациясининг таржимаси, - Т.,2014

2-чизма. Ички назорат тизими функциялари²

Аудиторлик текшируви давомида аудиторлик ташкилотлари томонидан бухгалтерия ҳисобининг ўзига хос хусусиятларининг ўрганиб борилиши ва баҳоланиши, ички назорат тизимини ўрганилиб борилиши ва баҳоланиши ўрнатилган тартибда ҳужжатлаштирилиши керак. Ушбу ишни олиб бориш ва ҳужжатлаштиришда қуйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

- а) махсус ишлаб чиқилган тест жараёнлари;
- б) раҳбар ходимлар ва бухгалтерия бўлими ходимлари фикрини аниқлаш учун намунавий саволлар рўйхати;
- в) махсус бланк ва текширув қоғозлари;
- г) блок-схемалар ва графиклар;
- д) изоҳлар, баённомалар ёки далолатномалар рўйхати.

Аудиторлик текширувининг асосий босқичлари шартли равишда ажратилган, масалан, стандартларга мувофиқ аудит жараёнларини режалаштириш бутун аудит давомида амалга оширилади.

Фикримизча, халқаро амалиётда кенг фойдаланилаётган халқаро ички аудит стандартларини республикада ҳам қабул қилиш лозим. Ўзбекистон жамоат ташкилотлари орқали Ички аудиторлар институтига аъзо бўлиш, мамлакатимизда халқаро ички аудит стандартларидан фойдаланиш имконияти яратилади.

² Ўзбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар миллий Ассоциациясининг таржимаси, - Т., 2014

1-расм.

Операцион аудит ўтказишнинг асосий босқичлари³

Тасдиқланган топширик бўйича аудит умумий режасининг янада кенгайтирилган ва батафсил ёритилгани аудит ўтказиш дастури ҳисобланади. Ички аудиторлар фаолиятини режалаштириш Ички аудиторларнинг халқаро касб стандартлари 2010 -сон “Режалаштириш” ва 2020 – сон “Кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун режани тақдим этиш”га мувофиқ тартибга солинади. Аудитни режалаштириш бўйича ҳар қандай ҳужжатни тайёрлаш аудиторлик рискин таҳлил қилишдан бошланади. Аниқланган операцион аудит рисқи аудиторнинг “Операцион аудит рисқи” номли ишчи ҳужжатда акс эттирилади. “Аудиторлик амалларини ўтказиш” босқичи аудиторлик топшириқини бажаришда асосий босқич ҳисобланади, чунки ушбу босқичда ички назорат тизимининг операцион самарадорлигини аниқлаш амалга оширилади. Операцион аудит билан шуғулланган ички аудитор томонидан назорат амалларининг натижадорлиги ва таъсирчанлигини баҳолаш мақсадида ўтказилган аудит натижасида назорат амалларининг самарадорлиги тўғрисида фикр билдириши лозим.

³ Якубов Матрасул Мавлонбердиевич Тошкент молия институти таянч докторанти Операцион аудитни ташкил этишнинг асосий босқичлари.

ХУЛОСА ВА НАТИЖАЛАР

Республикамизда иқтисодий ислохотларни янада ривожлантириш ва либераллаштириш шароитида инвесторлар, кредиторлар, давлат органи томонидан иқтисодий асосланган самарали қарорлар қабул қилиниши хўжалик юритувчи субъектлар томонидан ишончли бухгалтерия маълумотларининг тайёрланиши ва ташқи фойдаланувчиларга ўз вақтида етказиб берилиши билан бевосита алоқадор ҳисобланади. Зеро, самарали иқтисодий қарорлар қабул қилинишига асос бўлувчи бухгалтерия тизими маълумотларининг белгиланган таъминларга мос равишда тузилганлиги мустақил аудит тизими воситасида аниқланади.

1. Аудиторлик текширувини режалаштираётганда аудитор аудит рискин камайтириш учун турли хилдаги аудит далилларини тўплайди. Аввалги бобларда таъкидлаганимиздек, аудит рисқи уч элементдан ташкил топган, яъни доимий рисқи, назорат рисқи ва аниқланмаслиқ рисқи. Бу рисқларнинг ҳар бири учун аудитор тўплаши лозим бўлган далиллар турличадир. Аммо, шуни таъкидлаш лозимки, аудитор далилларни аввало аниқланмаслиқ рискин камайтириш учун тўплайди. Чунки, аниқланмаслиқ рисқи бевосита аудит далилларига боғлиқ. Назорат рисқи билан боғлиқ бўлган аудит далиллари ҳар бир операция ёки ҳужжатни текширишга эмас, балки шу операцияларга нисбатан ишлаб чиқилган ички назорат тизимининг сифатини ўрганишга қаратилган. Ички назорат тизими қанчалиқ сифатли деб топилса, аудит далиллари ҳам шунчалиқ кам миқдорда тўпланиши мумкин.

2. Хорижий давлатларда аудиторлик текширувини ташкил қилишда ҳамда аудиторлик текширувини ўтказишда тўрт босқичли мукамал қилиб ишлаб чиқиши натижасида аудиторлик текширувини сифатли ҳамда текширув ўтказилаётган иқтисодий субъектнинг молиявий ҳолатини аниқ баҳолаш имкониятини беради. Бизда эса уч босқичли текширув олиб борилади. Ўзбекистонда ҳам тўрт босқичли қилиш лозим, яъни ишчи ҳужжатларни расмийлаштиришдан (аудиторлик хулосаси ҳамда аудиторлик ҳисоботни тузишдан) текширув ўтказилган натижаларни таҳлил қилган ҳолда натижаларни баҳолаш босқичини киритиш керак деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” ги Қонуни. №404. 2016 йил 13 апрель.
2. Ўзбекистон Республикаси «Аудиторлик фаолияти тўғрисида» ги Қонуни (янги таҳрир). - Т.: 2021 йил 25 май (ўзгартириш ва қўшимчалар билан).

3. Бухгалтерия Ҳисобининг Халқаро Стандартлари - 2013, Ўзбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар миллий Ассоциациясининг таржимаси, - Т.,2014
4. Халқаро аудит стандартлари, сифат назорати, кўриб чиқиш, бошқа ишонч билдириш ва турдош хизматларнинг халқаро стандартлари тўплами - Халқаро Бухгалтерлар Федерацияси, 2013.
5. Ўзбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар миллий Ассоциациясининг таржимаси, - Т., 2014
6. Якубов Матрасул Мавлонбердиевич Тошкент молия институти таянч докторанти Операцион аудитни ташкил этишнинг асосий босқичлари.